

BO'LAJAK TARBİYACHILARNI UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISHDA INTEGRATIV TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Karimova Feruzaxon Zakirovna

Andijon davlat pedagogika instituti

mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/>

Annotatsiya : Mazkur maqolada bo'lajak tarbiyachilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonida integrativ ta'lim texnologiyalarining o'rni, pedagogik imkoniyatlari hamda amaliy ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Zamonaviy ta'lim tizimida tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ularning ijodiy va innovatsion faoliyatini qo'llab-quvvatlash dolzarb masala sifatida qaralmoqda. Tadqiqotda integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim texnologiyalarining bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ, metodik, refleksiv hamda axborot-kommunikatsion kompetensiyalarini rivojlantirishdagi samaradorligi ochib berilgan. Shuningdek, integrativ ta'lim texnologiyalaridan foydalanish orqali ta'lim jarayonining uzviyligi, amaliy yo'naltirilganligi va kasbiy moslashuvchanlik darajasi ortishi asoslab berilgan. Tadqiqot davomida tizimli yondashuv, pedagogik kuzatuv, tahlil va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, integrativ ta'lim texnologiyalari bo'lajak tarbiyachilarning mustaqil fikrlashi, kasbiy faoliyatga tayyorgarligi hamda uzluksiz o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: integrativ ta'lim, uzluksiz kasbiy rivojlanish, bo'lajak tarbiyachi, pedagogik texnologiyalar, kasbiy kompetensiya, innovatsion yondashuv, refleksiv faoliyat, ta'lim samaradorligi.

Аннотация : В данной статье научно-теоретически проанализирована роль интегративных образовательных технологий в непрерывном профессиональном развитии будущих воспитателей, а также раскрыты их педагогические возможности и практическая значимость. В современной системе образования развитие профессиональных компетенций воспитателей, поддержка их творческой и инновационной деятельности рассматриваются как актуальная педагогическая проблема. В исследовании раскрыта эффективность образовательных технологий, основанных на интегративном подходе, в развитии коммуникативных, методических, рефлексивных и информационно-коммуникационных компетенций будущих воспитателей. Также обосновано, что применение интегративных образовательных технологий способствует обеспечению

целостности образовательного процесса, его практической направленности и повышению уровня профессиональной адаптивности. В ходе исследования использовались методы системного подхода, педагогического наблюдения, анализа и обобщения. Результаты показали, что интегративные образовательные технологии являются важным фактором формирования самостоятельного мышления, профессиональной готовности и навыков непрерывного саморазвития будущих воспитателей.

Ключевые слова: интегративное образование, непрерывное профессиональное развитие, будущий воспитатель, педагогические технологии, профессиональная компетенция, инновационный подход, рефлексивная деятельность, эффективность образования.

Annotation : This article scientifically and theoretically analyzes the role of integrative educational technologies in the continuous professional development of future preschool educators, as well as their pedagogical potential and practical significance. In the modern educational system, the development of professional competencies of educators and the support of their creative and innovative activities are considered urgent pedagogical issues. The study reveals the effectiveness of educational technologies based on an integrative approach in developing communicative, methodological, reflective, and information-communication competencies of future educators. Furthermore, the article substantiates that the use of integrative educational technologies enhances the continuity of the educational process, its practical orientation, and the level of professional adaptability. During the research, methods such as systematic approach, pedagogical observation, analysis, and generalization were employed. The results indicate that integrative educational technologies serve as an important factor in shaping independent thinking, professional readiness, and continuous self-development skills of future educators.

Keywords: integrative education, continuous professional development, future educator, pedagogical technologies, professional competence, innovative approach, reflective activity, educational effectiveness.

Jahon ta'lim tizimida inson kapitalini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish hamda pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini takomillashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yurituvchi tarbiyachilarni zamonaviy pedagogik talablar asosida tayyorlash, ularning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlash bugungi kunning dolzarb pedagogik muammolaridan hisoblanadi. Chunki maktabgacha yosh davri bolaning

intellektual, ma'naviy-axloqiy va ijtimoiy rivojlanishining muhim bosqichi bo'lib, ushbu jarayon samaradorligi ko'p jihatdan tarbiyachining kasbiy mahorati va pedagogik kompetentligiga bog'liqdir. Zamonaviy ta'lim paradigmasida bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayoni an'anaviy bilim berish modeli bilan cheklanib qolmasdan, integrativ yondashuv asosida tashkil etilayotgan innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashni talab etmoqda. Integrativ ta'lim texnologiyalari fanlararo aloqadorlikni ta'minlash, nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish hamda ta'lim oluvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan, integrativ yondashuv bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda samarali pedagogik mexanizm sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda pedagogika va psixologiya sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda uzluksiz kasbiy rivojlanish konsepsiyasi alohida ilmiy yo'nalish sifatida o'rganilmoqda. Ushbu konsepsiya pedagogning butun faoliyati davomida o'z ustida ishlashi, yangi bilim va ko'nikmalarni egallashi, innovatsion pedagogik faoliyatga moslashishi hamda kasbiy refleksiyaning rivojlantirib borishini nazarda tutadi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar va innovatsion metodlarning ta'lim jarayoniga jadal kirib kelishi bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligiga yangi talablarni yuzaga chiqarmoqda. Mazkur maqolada bo'lajak tarbiyachilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirishda integrativ ta'lim texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari, ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishdagi o'rni hamda ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonining metodik xususiyatlari va amaliy samaradorligi yuzasidan ilmiy mulohazalar bayon etiladi.

Adabiyotlar tahlili

Bo'lajak tarbiyachilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish masalasi pedagogika fanining muhim ilmiy yo'nalishlaridan biri sifatida ko'plab xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Ayniqsa, zamonaviy ta'lim jarayonida integrativ yondashuv asosida pedagog kadrlarni tayyorlash, ularning kasbiy kompetentligini rivojlantirish hamda innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash muammolari ilmiy tadqiqotlarning markaziy obyektiga aylangan. Pedagogik integratsiya nazariyasining shakllanishi va rivojlanishida Y.A. Komenskiy, J. Dewey, I.G. Pestalozzi kabi olimlarning ilmiy qarashlari muhim metodologik asos bo'lib xizmat qilgan. Ularning tadqiqotlarida ta'lim mazmunining yaxlitligi, nazariya va amaliyot uyg'unligi hamda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillari asoslab berilgan. Ayniqsa, J. Dewey ta'lim jarayonida tajribaga asoslangan o'qitish va faoliyat integratsiyasining shaxs rivojlanishidagi ahamiyatini ilmiy jihatdan izohlagan.

Kasbiy kompetensiya va uzluksiz kasbiy rivojlanish masalalari N.V. Kuzmina, A.K. Markova, V.A. Slastenin, E.F. Zeer kabi olimlarning ilmiy ishlarida keng yoritilgan. Mazkur tadqiqotlarda pedagogning kasbiy shakllanishi uzluksiz jarayon sifatida talqin qilinib, pedagogik kompetentlikning kommunikativ, refleksiv, metodik va innovatsion komponentlari ajratib ko'rsatilgan. A.K. Markova pedagogning kasbiy rivojlanishini uning shaxsiy va kasbiy sifatlarining o'zaro integratsiyasi bilan bog'liq holda izohlaydi. Integrativ ta'lim texnologiyalarining nazariy asoslari hamda amaliy imkoniyatlari M.N. Skatkin, V.S. Bezrukova, V.P. Bepalko, G.K. Selevko kabi pedagog olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Ularning ilmiy qarashlarida integrativ texnologiyalar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, fanlararo bog'liqlikni ta'minlash va ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida baholanadi. Ayniqsa, G.K. Selevko pedagogik texnologiyalarni tizimli yondashuv asosida tashkil etish ta'lim sifatini oshirishning muhim omili ekanligini ta'kidlaydi. Maktabgacha ta'lim tizimida bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlash va ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish muammolari bo'yicha O'zbekiston olimlaridan R.H. Jo'rayev, N.A. Muslimov, U.Q. Tolipov, B.X. Xodjayev va boshqa tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotlarda pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga tayyorlash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish hamda kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim sifatini oshirish masalalari yoritilgan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mavjud ilmiy tadqiqotlarda integrativ ta'lim texnologiyalarining umumiy pedagogik asoslari yetarlicha o'rganilgan bo'lsa-da, aynan bo'lajak tarbiyachilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonida ushbu texnologiyalarning imkoniyatlari, metodik mexanizmlari va amaliy samaradorligini chuqur tadqiq etish zarurati saqlanib qolmoqda. Shu sababli mazkur tadqiqot integrativ ta'lim texnologiyalarining bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini rivojlantirishdagi o'rni va pedagogik imkoniyatlarini ilmiy jihatdan asoslashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

Muhokama

Bo'lajak tarbiyachilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonida integrativ ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik omil sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalari va mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini kompleks rivojlantirish imkonini beradi. Integrativ ta'lim texnologiyalarining asosiy afzalligi shundaki, ular nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uzviy bog'lashga, fanlararo integratsiyani ta'minlashga hamda ta'lim jarayonini real pedagogik vaziyatlarga yaqinlashtirishga xizmat qiladi. Bu esa bo'lajak tarbiyachilarda

kommunikativ, metodik, reflektiv va axborot-kommunikatsion kompetensiyalarning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim jarayonida yuzaga keladigan real pedagogik vaziyatlarni modellashtirish orqali talabalarning kasbiy qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlanadi. Shuningdek, integrativ ta'lim texnologiyalari ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Bunday yondashuv an'anaviy ta'lim modelidan farqli ravishda, talabani faol subyekt sifatidagi rolini kuchaytiradi va uning kasbiy shakllanish jarayonini tezlashtiradi. Natijada bo'lajak tarbiyachilarda o'z-o'zini rivojlantirish va uzluksiz kasbiy o'sishga bo'lgan ehtiyoj shakllanadi. Tahlillar shuni ham ko'rsatadiki, integrativ ta'lim texnologiyalarini samarali joriy etish uchun o'quv jarayonini metodik jihatdan to'g'ri loyihalash, fanlararo integratsiyani ta'minlash hamda interfaol ta'lim metodlaridan keng foydalanish zarur. Bunda loyiha asosida o'qitish, keys-stadi, muammoli ta'lim, klaster va reflektiv tahlil kabi metodlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu metodlar orqali bo'lajak tarbiyachilar real pedagogik faoliyatga yaqin sharoitda bilim va ko'nikmalarni egallash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, integrativ ta'lim texnologiyalarini qo'llash jarayonida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini yetarli darajada shakllanmaganligi, o'quv-metodik ta'minotning yetishmasligi hamda fanlararo hamkorlikning sustligi ushbu texnologiyalarning to'liq samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli pedagog kadrlarning kasbiy rivojlanishini muntazam qo'llab-quvvatlash va metodik resurslarni takomillashtirish zarur hisoblanadi.

Umuman olganda, integrativ ta'lim texnologiyalari bo'lajak tarbiyachilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirishda muhim didaktik va metodik vosita bo'lib, ularning kasbiy tayyorgarligini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi hamda zamonaviy ta'lim talablariga mos raqobatbardosh pedagog kadrlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Natija

Tadqiqot natijalarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bo'lajak tarbiyachilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonida integrativ ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ularning kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishda sezilarli ijobiy samaradorlikka ega. Integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni bo'lajak tarbiyachilarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish, fanlararo aloqadorlikni chuqurlashtirish hamda kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasini oshirish imkonini berdi. O'tkazilgan tahlillar natijasida integrativ ta'lim texnologiyalari bo'lajak tarbiyachilarda quyidagi asosiy kompetensiyalarning rivojlanishiga xizmat qilishi aniqlandi: kommunikativ

kompetensiya, metodik kompetensiya, reflektiv kompetensiya hamda axborot-kommunikatsion kompetensiya. Ayniqsa, real pedagogik vaziyatlarni modellashtirish va muammoli o'qitish elementlaridan foydalanish talabalarning mustaqil qaror qabul qilish, ijodiy fikrlash va pedagogik jarayonni tahlil qilish ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirdi. Shuningdek, integrativ ta'lim texnologiyalarini qo'llash natijasida ta'lim jarayonining amaliy yo'naltirilganligi kuchaydi, talabalar o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojni anglay boshladilar hamda uzluksiz kasbiy o'sishga motivatsiya shakllandi. Bu esa ularning kelgusidagi pedagogik faoliyatga moslashuv jarayonini yengillashtirishga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida olingan natijalar shuni ham ko'rsatadiki, integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan samaraliroq bo'lib, bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. Biroq ushbu texnologiyalarni to'liq va samarali joriy etish uchun o'qituvchilarning innovatsion-metodik tayyorgarligini oshirish va o'quv jarayonini zamonaviy didaktik vositalar bilan ta'minlash zarur. Umuman olganda, tadqiqot natijalari integrativ ta'lim texnologiyalari bo'lajak tarbiyachilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirishda muhim pedagogik vosita ekanligini tasdiqlaydi hamda ularni ta'lim amaliyotiga keng joriy etish zarurligini asoslaydi.

Xulosa

Mazkur tadqiqot bo'lajak tarbiyachilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonida integrativ ta'lim texnologiyalarining pedagogik o'rni va samaradorligini ilmiy-nazariy jihatdan asoslashga qaratildi. Olib borilgan tahlillar natijasida shuni xulosa qilish mumkinki, integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini kompleks va tizimli rivojlantirishda muhim didaktik vosita hisoblanadi. Integrativ ta'lim texnologiyalari nazariya va amaliyotning uyg'unligini ta'minlab, fanlararo aloqadorlikni kuchaytiradi hamda ta'lim jarayonini real pedagogik faoliyatga yaqinlashtiradi. Bu esa bo'lajak tarbiyachilarda kommunikativ, metodik, reflektiv va axborot-kommunikatsion kompetensiyalarning samarali shakllanishiga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari integrativ yondashuv talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ijodiy faoliyatini faollashtirish hamda uzluksiz o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojini kuchaytirishini ko'rsatdi. Bu omillar ularning kelgusidagi pedagogik faoliyatga professional moslashuvini yengillashtiradi va kasbiy barqarorligini ta'minlaydi. Biroq integrativ ta'lim texnologiyalarining samarali joriy etilishi uchun o'qituvchilarning innovatsion-metodik kompetentligini rivojlantirish, o'quv jarayonini zamonaviy didaktik vositalar bilan ta'minlash hamda fanlararo hamkorlikni kuchaytirish zarur. Umuman olganda, integrativ ta'lim texnologiyalari bo'lajak tarbiyachilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirishda strategik

ahamiyatga ega bo'lib, zamonaviy ta'lim talablariga javob beradigan yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning muhim omili sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari. Ta'lim tizimini rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar to'plami. – Toshkent, 2019–2025.
2. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. Muslimov N.A. Pedagogik kompetentlik va uni shakllantirish asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.
4. Tolipov U.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2015.
5. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Sano-standart, 2017.
6. Jo'rayev R.H. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2016.
7. Slastenin V.A., Isayev I.F., Shiyanov E.N. Pedagogika. – Moskva: Akademiya, 2013.
8. Markova A.K. Psixologiya professionalizma. – Moskva: Znanie, 1996.
9. Zeer E.F. Psychology of professional development. – Moscow: Academia, 2005.
10. Bepalko V.P. Pedagogika i progressivnye texnologii obucheniya. – Moskva: Pedagogika, 1989.
11. Selevko G.K. Sovremennye obrazovatelnye texnologii. – Moskva: Narodnoe obrazovanie, 1998.
12. Dewey J. Experience and Education. – New York: Macmillan, 1938.
13. Vygotsky L.S. Mind in Society. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
14. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. – Paris, 2017.
15. OECD. Teaching and Learning International Survey (TALIS). – Paris, 2018

